

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ТАШКИЛОТЛАР ВА ФУҚАРОЛАР БИЛАН ЎЗАРО ҲАМКОРЛИК ЙЎНАЛИШЛАРИ

Нарзиев Шахзодбек Зойрович

ИИБ Академияси ўқитувчиси

Узакбергенова Улмекен Кенесбаевна

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457258>

Халқимизнинг муқаддас ва азалий, авлоддан-авлодга ўтиб келаётган, улуғ аجدодларимиз ҳаёти ва фаолиятининг асосий мезони ҳамда инсонийлик билан йўғрилган ўзбек халқи маънавиятининг ажралмас қисми бўлган ватанпарварлик, халқпарварлик, адолат, ҳақиқат, инсонпарварлик, кечиримлилик, раҳмдиллик, меҳр-шафқат, бағрикенглик, инсофу-диёнат каби хислатлари миллий урф-одатларимиз замирида мужассам бўлган. Инсонни улуғлаш, оила, ота-она ва фарзанд муқаддаслиги, тинч ва осойишта ҳаёт, дўстлик ва тотувликни қадрлаш, турли муаммоларни биргалашиб ҳал қилиш каби қадриятларга асосланган¹.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев аҳоли бандлигини таъминлаш, уларнинг турмуш тарзини яхшилаш борасидаги кўрсатмалари асосида бугунги кунда секторлар миқёсида “Темир дафтар”, “Аёллар дафтари”, “Ёшлар дафтари” юритилиб, ижтимоий ҳисояга муҳтож оилалар ва фуқароларнинг муаммоларини наиклаш ва бартараф этиш борасида кенг кўламли чора-тадбирларни ўз ичига олган мутлақо янги тизим жорий этилди. Мазкур тизимга асосланиб ҳозирда республиамизда “Маҳаллабай”, “Оилабай” ва “Фуқаробай” ишлаш йўлга қўйилдики бу жараёнлар ички ишлар органлари, бевосита профилактика инспекторининг маҳалла, шу билан бирга фуқаролар билан ҳамкорлигини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Дарҳақиқат, жамиятда ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг асосий сабаби шахсдаги маънавиятнинг шаклланмаганлиги ёки жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларнинг бартараф этилмаганлиги натижасидир. Бугунги кунда мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг замонавий талаблари маҳаллалар томонидан амалга

¹ Алимов Б. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда фуқаролар билан ҳамкорлиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 324-327.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

оширилаётган вазифаларнинг самарали ижросини таъминлаш учун тизимни такомиллаштиришни такозо этмоқда.

Жумладан, фуқароларни қийнаётган муаммоларни атрофлича ўрганиб, унга зарур ечим топиш, оилалардаги низоларни бартараф этиш, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда жинойтчиликни барвақт аниқлаб, унинг олдини олиш каби масалаларда маҳалланинг роли тобора ортиб бормоқда. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотинқизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон Фармони бу борадаги ишларни янги босқичга олиб чиқди. Ушбу Фармон билан аҳоли осойишталигини таъминлаш, оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, нуронийларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, маҳаллани жинойтчиликдан холи худудга айлантиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари роли ва мавқени янада мустаҳкамлаш мақсадида уларга юклатилган, бошқа давлат органлари ва ташкилотларининг ваколатларини такрорловчи, ортиқча ва хос бўлмаган вазифа ҳамда функциялар қисқартирилди ва “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни самарали жорий этиш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди².

Аммо қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, дастурлар, чора-тадбирлар ва бошқа “Йўл хариталари” қанчалик мукамал бўлмасин, уларнинг амалиётга татбиқ этилиши ҳамда ижроси қўйи тузилмаларда, айниқса, маҳаллаларда тўлиқ таъминланмаса, фақат қонун ҳужжатларидагина белгиланган, аммо ижроси амалиётга самарали йўналтирилмаган тартиб-қоидаларнинг жамиятга ҳам, одамларга ҳам ҳеч қандай фойдаси тегмайди. Шу боис барча маҳаллаларда “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни тўлиқ ва самарали жорий этилишини таъминлаш учун фуқаролар йиғинларида фаолият олиб бораётган ходимларнинг ўз лавозим мажбуриятларини сифатли бажаришларини тизимли йўлга қўйиш зарур³.

² Ганиев Ф. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни жорий этишда фуқаролар йиғинларини фаолиятини тизимли йўлга қўйиш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.

³ Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги 2013-йил 22-апрелдаги ЎРҚ-350-сонли қонунининг ЎЗР қонун ҳужжатлари тўплами, 11.09.2019 й. 03/19/566/3734-сон. Янги таҳрири

Маҳаллаларда жиноятларни барвақт олдини олиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини янада самарали ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йилдаги “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу Қарор билан:

- “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактикани амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди;

- маҳалла раиси, профилактика (катта) инспектори, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаоли бешлигига “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳуқуқбузарлик содир этиш ва ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга ижтимоий профилактика чораларини қўллаш ваколати берилди;

- ижтимоий профилактика орқали ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш борасида ижобий натижаларга эришган маҳалла раиси, профилактика (катта) инспектори, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаолини ҳар чорак якуни бўйича пул мукофоти билан рағбатлантириш тизими жорий этилди.

Фикримизча, ҳудудларда бешликнинг ўзаро ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш, профилактика инспекторига жиноятчиликни олдини олишда бешлик иштирокчиларини ҳамкорлигини мутлақо янги механизмлари этиб қуйидагилар белгилаш зарур:

Биринчидан, ҳар бир маҳалла, оила ва шахс кесимида жиноятчиликнинг сабабларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш орқали ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишга оид муаммоларни бевосита жойларнинг ўзида ҳал этиш;

Иккинчидан, маҳаллаларда жиноятчилик аҳволидан келиб чиқиб, ҳар бир маҳаллани тоифаларга ажратиш ҳамда бешлик ҳамкорликда «жиноят ўчоқлари»ни бартараф этиш учун барча зарур куч ва воситаларни жалб қилиш;

Учинчидан, ташкил этилган бешликни замонавий қиёфасини яратиш, уларнинг масъулияти ва касбий салоҳиятини ошириш, жиноятчиликнинг

ITALY

ITALY

янги кўринишларига қарши курашиш учун зарур кўникмаларни шакллантириш ҳамда маҳаллани тўлиқ рақамлаштиришга эришиш зарур⁴.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Алимов Б. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда фуқаролар билан ҳамкорлиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 324-327.
2. Ғаниев Ф. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни жорий этишда фуқаролар йиғинларини фаолиятини тизимли йўлга қўйиш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги 2013-йил 22-апрелдаги ЎРҚ-350-сонли қонунининг ЎЗР қонун ҳужжатлари тўплами, 11.09.2019 й., 03/19/566/3734-сон. Янги таҳрири
4. Мирзаходжаев Д. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида республика маҳаллаларида жиноятчиликни олдини олиш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 61-64.
5. Насиллоев, А. (2022). ИИО ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш ҳуқуқбузарлигининг бошқа ҳуқуқбузарликлардан фарқли жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(10 Special Issue), 223-226.
6. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.
7. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.

⁴ Мирзаходжаев Д. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида республика маҳаллаларида жиноятчиликни олдини олиш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 61-64.